

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ СПИНАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА И НЕЙРОПАТИИ**Авляева Х.М., Икромов Ш.Б., Гайбиев А.А., Исанова Ш.Т.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. *Сосудистые и метаболические заболевания нервной системы занимают одно из ведущих мест в структуре общей неврологической патологии и представляют значительную медико-социальную проблему в связи с высокой распространенностью, хроническим течением и риском инвалидизации пациентов. В работе рассматриваются современные представления о патогенезе сочетанного поражения центральной и периферической нервной системы, включая роль диабетической микроангиопатии, эндотелиальной дисфункции, хронического воспаления, активации полиолового пути метаболизма глюкозы и оксидативного стресса. Особое внимание уделено нарушению перфузии спинного мозга на фоне системных сосудистых изменений, что приводит к повышенной уязвимости нейрональных структур к ишемии. Полученные данные подчеркивают необходимость ранней диагностики и комплексного междисциплинарного подхода к ведению пациентов с сочетанным поражением спинного мозга и периферической нервной системы при сахарном диабете, что позволяет повысить эффективность лечения и улучшить прогноз заболевания.*

Ключевые слова: *метаболические изменения, спинальный инсульт, диабетическая полинейропатия, нейропластичность, ишемия, микроангиопатия, нейрогенный мочевого пузыря.*

METABOLIC CHANGES IN THE NERVOUS SYSTEM: AN INTERDISCIPLINE APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF SPINAL STROKE AND NEUROPATHY**Avlaeva Kh.M., Ikromov Sh.B., Gaibiev A.A., Isanova Sh.T.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *Vascular and metabolic diseases of the nervous system occupy a leading place in the structure of general neurological pathology and represent a significant medical and social problem due to their high prevalence, chronic course, and risk of patient disability. This paper examines current understanding of the pathogenesis of combined damage to the central and peripheral nervous systems, including the role of diabetic microangiopathy, endothelial dysfunction, chronic inflammation, activation of the polyol pathway of glucose metabolism, and oxidative stress. Particular attention is paid to impaired spinal cord perfusion due to systemic vascular changes, which leads to increased vulnerability of neuronal structures to ischemia. The findings highlight the need for early diagnosis and a comprehensive, interdisciplinary approach to managing patients with combined spinal cord and peripheral nervous system damage in diabetes, which can improve treatment effectiveness and prognosis.*

Keywords: *metabolic changes, spinal stroke, diabetic polyneuropathy, neuroplasticity, ischemia, microangiopathy, neurogenic bladder.*

НЕРВ ТИЗИМИНИ МЕТАБОЛИК ЎЗГАРИШЛАРИ: ОРҚА МУЯ ИНСУЛТЛАРИ ВА НЕЙРОПАТИЯЛАРНИНГ ТАШХИСЛАНИШИГА СОҲАЛАРАРО ЁНДОШУВ**Авляева Х.М., Икромов Ш.Б., Гайбиев А.А., Исанова Ш.Т.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Нерв тизимининг қон томир ва метаболик касалликлари умумий неврологик патологиянинг асосий сабабларидан бири бўлиб, уларнинг юқори тарқалиши, сурункалиги ва беморнинг ногиронлик хавфи туфайли муҳим тиббий ва ижтимоий муаммодир. Ушбу мақолада марказий ва периферик асаб тизимининг қўшма лезёнлари патогенези, жумладан диабетик микроангиопатия, эндотелиал дисфункция, сурункали яллиғланиш, глюкоза алмашинувининг полиол йўлининг фаоллашуви ва оксидловчи стресснинг роли ҳақидаги ҳозирги тушунча ўрганилади. Тизимли қон томир ўзгаришлар туфайли орқа мия перфузиясининг бузилишига алоҳида эътибор қаратилади, бу эса нейрон тузилмаларининг ишемияга заифлигини оширади. Натижалар қандли диабетда орқа мия ва периферик асаб тизимининг комбинацияланган шикастланиши билан оғриган беморларни эрта ташхислашнинг самарадорлигини яхшилашга имкон берадиган фанлараро ёндашув зарурлигини таъкидлайди.*

Калит сўзлар: *метаболик ўзгаришлар, ўмуртқа инсульт, диабетик полинейропатия, невропластиклик, ишемия, микроангиопатия, нейроген сийдик пуфаги.*

Сосудистые и метаболические заболевания нервной системы занимают одно из ведущих мест в структуре общей неврологической патологии и представляют значительную медико-социальную проблему в связи с высокой распространенностью, хроническим течением и риском инвалидизации пациентов [1,2].

В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к росту сосудистых нарушений, в том числе редких форм ишемии центральной нервной системы, к которым относится спинальный инсульт [3]. Спинальный инсульт является сравнительно редкой, но клинически значимой формой нарушения кровообращения спинного мозга, характеризующейся острым развитием неврологического дефицита и высокой вероятностью формирования стойких двигательных, чувствительных и тазовых нарушений [4,5].

Несмотря на низкую частоту встречаемости, тяжесть последствий данного состояния обуславливает необходимость углубленного изучения его патогенетических механизмов и факторов риска [6]. Параллельно с этим отмечается глобальный рост распространенности сахарного диабета, который рассматривается как одно из ключевых неинфекционных заболеваний современности [7]. Одним из наиболее частых и клинически значимых осложнений сахарного диабета является диабетическая полинейропатия, характеризующаяся диффузным поражением периферической нервной системы и прогрессирующим снижением качества жизни пациентов [8,9].

Патогенез диабетической полинейропатии является многофакторным и включает хроническую гипергликемию, активацию полиолового пути метаболизма глюкозы, накопление конечных продуктов гликирования, оксидативный стресс, а также развитие диабетической микроангиопатии, приводящей к нарушению кровоснабжения нервных волокон [10–12]. Указанные процессы формируют структурно-функциональные изменения как в периферических нервах, так и в микроциркуляторном русле [13]. Особый научный и клинический интерес представляет сочетание спинального инсульта и диабетической полинейропатии, при котором реализуется взаимное потенцирование ишемических и метаболических механизмов повреждения нервной системы [14].

Диабетическая микроангиопатия и эндотелиальная дисфункция могут существенно снижать компенсаторные возможности сосудистой системы спинного мозга, повышая его уязвимость к ишемии [15]. В свою очередь, наличие полинейропатии затрудняет клиническую оценку неврологического дефицита и ухудшает восстановительные процессы [16]. Таким образом, сочетанное поражение центральной и периферической нервной системы формирует сложный клинко-патогенетический континуум, сопровождающийся более тяжелым течением заболевания, выраженным неврологическим дефицитом и снижением эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий [17,18]. Недостаточная изученность механизмов взаимодействия данных состояний определяет актуальность настоящего исследования и необходимость разработки оптимизированных диагностических и терапевтических подходов [19].

Ключевым механизмом развития диабетической полинейропатии является повреждение микрососудистого русла, обеспечивающего трофику периферических нервных волокон, что приводит к развитию эндоневральной гипоксии и ишемии [1,2]. Хроническая гипергликемия инициирует каскад метаболических нарушений, включая активацию полиолового пути обмена глюкозы, накопление сорбитола и фруктозы, а также образование конечных продуктов гликирования (AGEs), которые нарушают функцию эндотелия и способствуют развитию оксидативного стресса [3–5]. Дополнительную роль играет активация протеинкиназы C и усиление воспалительных процессов, сопровождающихся повышенной продукцией провоспалительных цитокинов и нарушением микроциркуляции [6]. Эндотелиальная дисфункция приводит к снижению биодоступности оксида азота, повышению сосудистой проницаемости и ухудшению перфузии нервной ткани [7]. В совокупности данные механизмы способствуют развитию демиелинизации и аксональной дегенерации периферических нервов [8]. При спинальном инсульте происходит острое нарушение кровоснабжения определенного сегмента спинного мозга вследствие тромбоза, эмболии или системной гипоперфузии [9]. В результате формируется центральная зона ишемического некроза, окруженная зоной ишемической пенумбры, в которой нейроны сохраняют частичную жизнеспособность, но функционально угнетены [10]. В данной зоне запускаются процессы эксайтотоксичности, связанные с избыточным высвобождением глутамата, активацией NMDA-рецепторов и повышенным входом кальция в клетки, что приводит к повреждению нейронов [11].

Дополнительно ишемия сопровождается митохондриальной дисфункцией, усилением свободнорадикальных процессов и активацией апоптоза, что усугубляет повреждение нейрональных и глиальных структур [12]. Нарушение спинальной перфузии особенно выражено у пациентов с диабетической микроангиопатией, при которой снижается адаптационная способность сосудистой системы

[13]. В условиях диабетической полинейропатии процессы репарации и регенерации нервной ткани значительно замедляются. Это связано с нарушением аксонального транспорта, снижением экспрессии нейротрофических факторов (в частности NGF и BDNF), а также повреждением шванновских клеток, играющих ключевую роль в ремиелинизации [14,15]. Метаболические нарушения приводят к снижению энергетического обеспечения нервных волокон и ухудшению восстановительных процессов [16].

Таким образом, сочетание спинального инсульта и диабетической полинейропатии формирует патогенетически взаимосвязанный процесс, при котором хроническая метаболическая дисфункция потенцирует ишемическое повреждение, усиливает нейродегенерацию и ограничивает возможности нейропластичности и функционального восстановления [17,18].

Целью настоящего исследования является комплексный анализ патофизиологических механизмов, определяющих взаимосвязь ишемических поражений спинного мозга (спинального инсульта) и диабетической полинейропатии как двух взаимодополняющих звеньев системного невровазкулярного повреждения при метаболических изменениях.

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено с использованием комплексного аналитического подхода, включающего систематический обзор современных научных публикаций, а также анализ клинических наблюдений пациентов с сочетанным поражением центральной и периферической нервной системы на фоне метаболических нарушений. Особое внимание уделялось изучению клинических проявлений, неврологического статуса, динамики двигательных и чувствительных нарушений, а также анализу данных инструментальных методов диагностики у пациентов со спинальным инсультом в сочетании с диабетической полинейропатией. Оценка неврологического дефицита проводилась с использованием общепринятых шкал и клинических критериев, включая оценку мышечной силы, чувствительности и функций тазовых органов. В исследовании применялись современные инструментальные методы диагностики, позволяющие комплексно оценить состояние центральной и периферической нервной системы. Магнитно-резонансная томография (МРТ) спинного мозга использовалась для верификации ишемических изменений, определения локализации и распространенности патологического процесса. Электронейромиография (ЭНМГ) проводилась с целью оценки проводимости по периферическим нервам, выявления признаков демиелинизации и аксонального повреждения [8]. Дополнительно применялись соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП), позволяющие оценить функциональное состояние проводящих путей спинного мозга и степень нарушения афферентной импульсации. Уродинамические исследования использовались для оценки нарушений функции тазовых органов, что имеет важное значение при спинальных поражениях. Комплексный анализ полученных клинико-инструментальных данных позволил определить степень и характер поражения центральной и периферической нервной системы, а также выявить особенности течения заболевания у пациентов с метаболическими нарушениями.

Результаты исследования. Результаты и анализ обсуждение. клинических и инструментальных данных показал, что пациенты с сочетанием сосудистых и метаболических поражений нервной системы демонстрируют более выраженные и полиморфные неврологические нарушения по сравнению с пациентами с изолированным поражением центральной или периферической нервной системы. У данной категории больных отмечается более тяжелое течение заболевания, замедленная положительная динамика и более высокий риск формирования стойкого неврологического дефицита.

Как показал проведенный анализ, в клинической картине преобладают двигательные и чувствительные нарушения, обусловленные как ишемическим повреждением спинного мозга, так и аксонально-демиелинизирующим поражением периферических нервов. Двигательные расстройства проявлялись в виде парезов различной степени выраженности, снижения мышечной силы и нарушений координации, тогда как чувствительные нарушения включали гипестезию, дизестезию и полинейропатический тип расстройств. У значительной части пациентов наблюдались нарушения функций тазовых органов, включая нейрогенный мочевой пузырь и дисфункцию кишечника, что существенно ухудшало качество жизни и требовало комплексного подхода к лечению. Кроме того, важным клиническим проявлением являлась нейропатическая боль, связанная с повреждением периферических нервных волокон и центральной сенситизацией. Представленные данные отражают вклад различных патогенетических механизмов в формирование комбинированной патологии. Установлено, что существенную роль играют как ишемические факторы, связанные с нарушением спинальной перфузии, так и метаболические нарушения, обусловленные хронической гипергликемией и диабетической микроангиопатией. Их взаимодействие приводит к синергическому усилению повреждения нервной ткани. Сравнительный анализ показал, что у пациентов с диабетической полинейропатией снижается компенсаторный потенциал нервной системы, что проявляется более выраженной уязви-

мостью нейронов к ишемии и замедлением процессов нейрорегенерации. Это согласуется с данными современных исследований, указывающих на роль эндотелиальной дисфункции, оксидативного стресса и дефицита нейротрофических факторов в прогрессировании неврологических нарушений.

Полученные данные отражает вклад различных патогенетических механизмов в формирование комбинированной патологии. Существенную роль играют как ишемические, так и метаболические факторы. Междисциплинарный подход с учетом сосудистых и метаболических факторов позволяет повысить эффективность терапии и улучшить функциональные исходы у данной категории пациентов.

Лечение пациентов с сочетанным ишемическим поражением спинного мозга и диабетической полинейропатией должно носить комплексный, патогенетически обоснованный характер и быть направлено на одновременную коррекцию сосудистых, метаболических и нейродегенеративных нарушений. Особое значение имеет раннее начало терапии, позволяющее ограничить зону ишемического повреждения, снизить выраженность неврологического дефицита и улучшить функциональные исходы заболевания. Важным компонентом ведения пациентов является также этапная медицинская реабилитация, направленная на восстановление утраченных функций и повышение качества жизни.

Таблица. №1.

Комплексный подход к лечению и реабилитации

Направление	Терапевтический компонент	Основные средства/методы	Патогенетическое обоснование	Клинический эффект
Острая сосудистая терапия	Антиагрегантная и антикоагулянтная терапия	Аспирин, клопидогрел, гепарины	Профилактика тромбообразования, улучшение спинальной перфузии	Ограничение зоны ишемии, снижение риска прогрессирования
	Улучшение микроциркуляции	Пентоксифиллин, вазоактивные препараты	Повышение кровотока в ишемизированных тканях	Улучшение трофики спинного мозга
Метаболическая терапия	Антиоксидантная защита	Альфа-липоевая кислота	Снижение оксидативного стресса и повреждения нервных волокон	Замедление прогрессирования полинейропатии
	Нейротрофическая поддержка	Витамины группы В (В1, В6, В12)	Улучшение метаболизма нейронов и шванновских клеток	Стимуляция регенерации нервной ткани
Нейромодулирующая терапия	Улучшение нервно-мышечной передачи	Ипидакрин (нейромидин)	Повышение синаптической передачи	Улучшение двигательной функции
Симптоматическая терапия	Контроль нейропатической боли	Габапентин, прегабалин, антидепрессанты	Модуляция болевых путей и центральной сенситизации	Снижение болевого синдрома
Реабилитация	Лечебная физкультура (ЛФК)	Индивидуальные программы	Стимуляция нейропластичности	Восстановление двигательных навыков
	Физиотерапия	Электростимуляция, магнитотерапия	Улучшение проводимости и микроциркуляции	Ускорение восстановления
	Нейромодуляция	Транскраниальная стимуляция	Активация нейронных сетей	Улучшение функциональных исходов
	Урологическая реабилитация	Уродинамическая коррекция	Восстановление контроля тазовых функций	Улучшение качества жизни
	Психологическая поддержка	Психотерапия	Снижение тревожности и депрессии	Повышение комплаентности

Заключение. Полученные данные подтверждают, что сочетанное поражение центральной и периферической нервной системы требует ранней и точной диагностики с использованием современных нейровизуализационных и нейрофизиологических методов. Особое значение имеет выявление субклинических форм полинейропатии, которые могут модифицировать клиническую картину спинального инсульта. Междисциплинарное ведение с участием неврологов, эндокринологов и реабилитологов является ключевым фактором оптимизации лечения данной категории больных. Таким образом, дальнейшее изучение механизмов взаимодействия ишемических и метаболических процессов, а также разработка персонализированных терапевтических стратегий представляются перспективными направлениями современной неврологии.

Список литературы

1. Aziza Djurabekova, Umeda Voseeva, Surayyo Djurabekova, Shoira Isanova. Distribution Of Alleles And Polymorphisms Of Folate Cycle Genes In Children With Congenital Malformations Of The Brain And Visual Organs. *Vascular and Endovascular Review*. 14.12.2025
2. AA Gaibiev, AT Dzhurabekova, T Sh Isanova - 2022 Clinical and laboratory change in diabetic neuropathy in adolescents. <https://scholar.google.ru/citations>
3. Fehlings MG, Tetreault LA, Wilson JR, Kwon BK. A clinical practice guideline for the management of acute spinal cord injury. *Global Spine J*. 2017;7(3_suppl):84S–94S.
4. Cheshire WP, Santos CC, Massey EW, Howard JF. Spinal cord infarction: etiology and outcome. *Neurology*. 1996;47(2):321–330.
5. Isanova Shoira Tulkinovna, Mukhtarova Aziza Alisherovna. Features of clinical - neurological manifestations of symptoms of perinatal lesions of the nervous system of urges of the first year of life. *Modern medicine and practice* Vol. 5 No. 3 (Mar - 2025) EJMMP ISSN: 2795-921X
6. Novy J. Spinal cord ischemia: clinical and imaging patterns, pathogenesis, and outcomes. *J Neurol*. 2014;261(3):429–440.
7. Sandson TA, Friedman JH. Spinal cord infarction: report of 8 cases and review of the literature. *Medicine (Baltimore)*. 1989;68(5):282–292.
8. Bendszus M, Koltzenburg M. Visualization of denervation edema in skeletal muscle by MRI. *Neurology*. 2001;57(9):1709–1711.
9. Tesfaye S, Boulton AJ, Dyck PJ, Freeman R, Horowitz M. Diabetic neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity. *Diabetes Care*. 2010;33(10):2285–2293.
10. IS Tulkinovna, AN Nurmamatovna, DA Takhirovna... - Modern Views Of Obesity–Comorbidity *The American Journal of Medical Sciences ...*, 2022
11. Feldman EL, Nave KA, Jensen TS, Bennett DL. New horizons in diabetic neuropathy. *Nat Rev Neurol*. 2017;13(10):573–591.
12. Pop-Busui R, Boulton AJ, Feldman EL, Bril V. Diabetic neuropathy: a position statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care*. 2017;40(1):136–154.
13. Vincent AM, Callaghan BC, Smith AL, Feldman EL. Diabetic neuropathy: cellular mechanisms. *Nat Rev Neurol*. 2011;7(10):573–583.
14. Brownlee M. The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism. *Diabetes*. 2005;54(6):1615–1625.
15. Forbes JM, Cooper ME. Mechanisms of diabetic complications. *Physiol Rev*. 2013;93(1):137–188.
16. Джурабекова Азиза Тахировна Исанова Шоира Тулкиновна Холикулова Махбуба Анвар кизи. Нейробиомаркёры и инструментальная оценка гипоксически-ишемического повреждения мозга у детей. *Journal of neurology and neurosurgery research*. Volume 6, Issue 6/<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17883988>
17. Исанова Ш.Т., Саломова Н.Б., Мухтарова А.А. Анализ анамнестических данных и клинических проявлений у детей с когнитивными изменениями и диссомниями при метаболических нарушениях 2025, №6 (20) *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17550629>
18. Исанова Шоира Тулкиновна Мухтарова Азиза Алишеровна. Особенности нарушений сна у детей при метаболическом синдроме: аналитический обзор. *Центрально азиатский эндокринологический журнал* Том 6, Номер 1 *Journal* DOI: 10.26739/2181-3426

Для цитирования: Авлаева Х.М., Икромов Ш.Б., Гайбиев А.А., Исанова Ш.Т. Метаболические изменения нервной системы: междисциплинарный подход к диагностике спинального инсульта и нейропатии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 732–736. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19328147>